

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.17748779

Научная статья

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВЕКТОРОВ АТАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ANALYSIS OF MODERN ATTACK VECTORS INVOLVING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COUNTERMEASURES

КАРЫШЕВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.*

KARYSHEV ARTEM IGOREVICH,

*St. Petersburg state University of Telecommunications named after professor
M. A. Bonch-Bruevich.*

В статье рассматриваются современные векторы кибератак, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Описаны сценарии применения ИИ для автоматизации фишинговых кампаний, создания дипфейкового контента, генерации вредоносного программного обеспечения и усиления приемов социальной инженерии. Показано, как использование больших языковых моделей и других алгоритмов машинного обучения упрощает подготовку атак и снижает порог входа для злоумышленников. Проанализированы технологические, организационные и стратегические меры защиты, включающие применение систем мониторинга на основе ИИ, усиление процедур аутентификации, развитие нормативных требований и повышение осведомленности пользователей. Сделаны выводы о необходимости комплексного подхода к противодействию атакам на базе искусственного интеллекта в корпоративной среде.

The article examines modern cyberattack vectors that rely on artificial intelligence technologies. It describes how AI is used to automate phishing campaigns, generate deepfake content, create malicious software and enhance social engineering techniques. The paper shows that the use of large language models and other machine learning algorithms lowers the entry barrier for attackers and increases the scale and effectiveness of cyber incidents. Technological, organizational and strategic defense measures are analyzed, including AI-based monitoring systems, stronger authentication procedures, regulatory requirements and user awareness programs. The study concludes that only a comprehensive, multi-layered approach can ensure an acceptable level of resilience to AI-driven attacks in corporate environments.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, киберугрозы, фишинг, дипфейк, социальная инженерия, методы защиты.*

Key words: *artificial intelligence, cyber threats, phishing, deepfake, social engineering, defense methods.*

Современные кибератаки становятся более сложными за счет активного использования злоумышленниками технологий искусственного интеллекта (далее — ИИ) [11, с. 61]. Злоумышленники используют ИИ для автоматизации и повышения эффективности основных атак на кибербезопасность. Также они могут генерировать масштабные фишинго-

вые кампании с помощью больших языковых моделей (с англ. — Large Language Model, LLM), создавать убедительные дипфейки и внедрять адаптирующееся вредоносное программное обеспечение (далее — ПО), которое может изменять свое поведение в системе в процессе работы.

При этом в защитные системы также начинают внедрять алгоритмы глубокого обучения (от англ. — deep learning) для анализа подозрительных действий и раннего обнаружения аномальной активности. Так, в отчете компании Cisco за 2025 г. говорится, что 89 % организаций используют технологии, основанные на ИИ, для анализа киберугроз [14]. Например, крупные почтовые сервисы (Google Gmail, Яндекс Почта, Outlook) используют ИИ для фильтрации сообщений и пометки подозрительных писем. Данный метод фильтрации позволяет не только распределять сообщения пользователей на группы интересов, но и защищает самих пользователей от потенциального мошенничества.

В отечественных и зарубежных исследованиях взаимодействие ИИ и кибербезопасности рассматривается с разных позиций. В работах, посвященных применению машинного обучения и интеллектуальных технологий в системах обнаружения вторжений и управлении рисками, описываются преимущества поведенческого анализа и автоматизированной корреляции событий [1; 7; 11]. Отдельная группа публикаций фокусируется на дипфейках и других формах синтетического медиаконтента, которые рассматриваются как новый класс угроз для финансовой сферы, государственных структур и частных пользователей [2; 8; 13]. В юридических и прикладных исследованиях подчеркивается использование ИИ как злоумышленниками, так и правоохранительными органами, а также обсуждаются вопросы нормативного регулирования и ответственности в условиях распространения интеллектуальных технологий [5; 12].

При этом большинство существующих публикаций концентрируется либо на отдельных сценариях атак, либо на описании конкретных технологий защиты. Часто разбирается один тип угрозы, основанный на дипфейке, например фишинговые кампании или видеозаписи, тогда как взаимосвязь разных векторов атак на базе ИИ и их влияние на корпоративную инфраструктуру описывается значительно реже.

Объектом исследования в данной работе выступают кибератаки, в которых используются технологии ИИ. Предметом исследования являются подходы к систематизации таких атак и методы их предотвращения в корпоративной среде. Цель работы состоит в анализе современных векторов атак с применением ИИ и в обобщении комплекса практических мер, направленных на повышение устойчивости информационных систем к этим угрозам. Для достижения поставленной цели решены задачи анализа научных публикаций по теме, описания типичных сценариев атак с использованием генеративных моделей и интеллектуальных инструментов, а также структурирования технологических, организационных и стратегических методов защиты.

Исследование компании Fortra показало, что фишинговые атаки с использованием ИИ характеризуются автоматической генерацией сообщений, максимально имитирующих подлинное уведомление или сообщения [15]. ИИ способен создавать правдоподобные фишинговые письма и сообщения в социальных сетях с минимальным вмешательством злоумышленника. В исследовании использовали LLM GPT-3 и при помощи заранее написанных промптов — запросы, инструкции или подсказки, которые пользователь отправляет нейросети для получения нужного результата — успешно генерировали фишинговые сообщения, агрессивные комментарии и поддельные положительные отзывы.

В условиях быстро развивающихся технологий и, в частности, развития ИИ создание дипфейков становится проще и убедительнее. Под дипфейком понимается технология создания фотореалистичных поддельных изображений, видео- или аудиозаписей с использованием методов глубокого обучения. Опасность создания поддельных данных представляет серьез-

езную проблему как для организаций и предприятий, так и для обычных пользователей. Известен случай, когда в 2023 г. финансовый работник перевел мошенникам 25 миллионов долларов после участия в поддельном видеозвонке с «коллегами» и «финансовым директором» компании. По мере развития алгоритмов подобные атаки будут становиться более эффективными и массовыми [17].

Также злоумышленники стали активнее применять ИИ для создания вредоносного ПО, поскольку они могут обучить собственные нейросети на наборах вредоносных программ, тем самым генерируя новые варианты вирусов и троянов [7, с. 127]. Используя ИИ, злоумышленники создают адаптивное вредоносное ПО, которое меняет свои действия по ходу атаки, добавляя динамические полезные нагрузки и сложные механизмы обнаружения. Отдельного внимания заслуживает вредоносное ПО PromptLock, о котором сообщили исследователи компании ESET. В их исследовании говорится, что это первая программа-вымогатель, которая использует ИИ и которую удалось обнаружить. Программа обращается к LLM gpt-oss-20b и с помощью данной языковой модели генерирует набор скриптов уже на зараженном компьютере. Эти скрипты могут работать в разных операционных системах, включая Windows, Linux и macOS, управляют поиском, копированием и шифрованием файлов на зараженном устройстве. Сам факт появления и обнаружения PromptLock имеет важное значение для практики информационной безопасности. Этот случай показывает, что злоумышленники переходят от простого использования ИИ для разработки кода к встроенному применению LLM непосредственно на стороне жертвы.

В совокупности современные векторы атак образуют взаимосвязанную цепочку угроз, где каждая новая технология делает атаки более гибкими и масштабируемыми, позволяя злоумышленникам поражать все больше целей. Например, загрузка вредоносного вложения может маскироваться под официальное письмо. Из-за возможного совместного использования обнаружение таких инцидентов сильно затрудняется [2, с. 84]. Поэтому при формировании системы защиты критически важно перейти от точечных контрмер к комплексному подходу, охватывающему несколько уровней безопасности.

В современных решениях широко применяются многоуровневые системы обнаружения атак, включающие сенсоры сбора данных, инструменты анализа событий на основе ИИ и механизмы оперативного реагирования. На границе сети устанавливаются межсетевые экраны (с англ. — Firewall), системы обнаружения (с англ. — Intrusion Detection Systems, IDS) и предотвращения (с англ. — Intrusion Prevention Systems, IPS) вторжений, которые применяют сочетание сигнатурного анализа и моделирования нормального поведения системы [1, с. 17]. Централизованные системы управления информационной безопасностью, такие как SIEM (Security Information and Event Management), собирают данные с разных сегментов сети и позволяют идентифицировать сложные и многофазные атаки. Важной частью такой архитектуры становятся средства защиты конечных устройств. На рабочих станциях и серверах устанавливаются системы класса EDR (Endpoint Detection and Response), которые фиксируют запуск программ, обращение к файловой системе и изменения в реестре. Модели LLM анализируют эти события и выявляют подозрительные цепочки действий, даже если конкретный образец вредоносного ПО ранее не встречался. В результате защита смещается в сторону поведенческого анализа, что особенно актуально для адаптивных атак с использованием ИИ.

Аналитики IBM подчеркивают, что лучшие практики кибербезопасности заключаются в регулярном обновлении ПО, управлении уязвимостями и строгой аутентификации пользователей [16]. Все это позволяет закрыть большинство возможных критических уязвимостей, которые ИИ-моделям придется обойти. В частности, многофакторная аутентификация делает злоумышленникам практически недоступными учетные записи и сервисы даже при наличии скомпрометированных учетных данных.

ИИ играет важную роль, так как он обрабатывает большое количество пакетов и логов в режиме реального времени, выделяя при этом подозрительные шаблоны [8, с. 77]. Также LLM обучается на легитимном сетевом трафике, при анализе которого можно обнаружить аномальное обращение к сервисам [9; 10]. При обнаружении инцидента система оповещает службу безопасности и может автоматически заблокировать подозрительное соединение.

Для устойчивого противодействия атакам на базе ИИ все принимаемые меры удобно разделить на три группы, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Методы защиты от атак на базе ИИ

Группа мер	Основная цель применения	Примеры использования мер
Технологические меры	Раннее обнаружение атак, блокировка вредоносной активности, снижение шанса успешной эксплуатации уязвимостей	Фильтрация трафика с ИИ анализом, системы IDS и IPS, SIEM, EDR, многофакторная аутентификация, регулярное обновление и патч-менеджмент
Организационные меры	Снижение влияния человеческого фактора, повышение осведомленности, предотвращение ошибок пользователей	Обучение сотрудников, учебные фишинговые рассылки, инструкции по проверке запросов, разграничение прав доступа, контроль работы с конфиденциальными данными
Стратегические меры	Долгосрочное развитие системы защиты, учет появления новых ИИ атак, согласованность действий руководства и службы безопасности	Политика информационной безопасности, план реагирования на инциденты, периодический пересмотр рисков, участие в отраслевых инициативах и стандартах

Сопоставление технических, организационных и стратегических мер показывает, что ни одна из групп сама по себе не обеспечивает достаточный уровень защищенности [4, с. 106]. Технологические средства позволяют выявлять и блокировать большую часть автоматизированных атак, однако они остаются уязвимыми к ошибкам пользователей и управленческим решениям. Организационные меры снижают вероятность успешной социальной инженерии, но требуют опоры на надежную техническую инфраструктуру [12]. Стратегический уровень связывает эти элементы в единую систему, в которой защитные механизмы планомерно развиваются вместе с новыми возможностями ИИ. Данный подход позволяет не просто реагировать на отдельные инциденты, а целенаправленно повышать устойчивость организации к современным ИИ атакам [5, с. 93].

Также не менее важны организационные и стратегические меры, такие как регулярное обучение и осведомленность сотрудников. Это помогает повысить бдительность против социальных манипуляций, что снижает шанс успешной атаки. Для этого в организациях и на предприятиях проводятся плановые обучающие программы, где сотрудникам объясняют, как выглядят фишинговые письма, какие признаки могут указывать на возможную атаку. Во многих организациях стала использоваться практическая рассылка учебных фишинговых сообщений и разбор ошибок, когда сотрудники переходят по тестовым ссылкам или передают конфиденциальные данные [3, с. 91]. Практика помогает сформировать привычки проверки любых подозрительных писем и запросов.

Стратегические меры включают закрепление этих требований в политиках безопасности, четкое распределение ответственности и регулярный пересмотр инструкций с учетом новых сценариев атак, которые появляются вместе с развитием ИИ [13, с. 102].

В таблице 2 представлены основные упомянутые векторы атак и соответствующих мер защиты.

Таблица 2. Типичные ИИ-атаки и методы противодействия

Тип ИИ-атаки	Методы защиты
Фишинг с генеративными текстами	Фильтрация спама, двухфакторная аутентификация, регулярная подготовка сотрудников
Атаки с использованием дипфейков	Биометрическая аутентификация, верификация личности по независимым каналам
Генерация вредоносного ПО	Регулярное обновление ПО, IDS/IPS системы, регулярные пентесты
Социальная инженерия на основе ИИ	Регулярное обучение персонала, ограничение разглашения служебной информации

Перечисленные в таблице меры защиты показывают, что эффективное противодействие таким атакам возможно только при сочетании технологических средств и организационных шагов, то есть внедрения современных систем мониторинга и одновременной регулярной подготовки сотрудников [6, с. 46].

Таким образом, выполненный анализ современных векторов атак с использованием ИИ показал, что такие атаки затрагивают разные уровни корпоративной инфраструктуры. Фишинговые рассылки с генеративными текстами, дипфейковые материалы, адаптивное вредоносное программное обеспечение и сценарии социальной инженерии образуют общее поле риска. Эти угрозы усиливают классические сценарии кибератак, повышают их масштаб и осложняют обнаружение инцидентов, поскольку технические и психологические приемы начинают тесно переплетаться.

В работе систематизированы типичные сценарии применения ИИ злоумышленниками и обобщены меры защиты, сгруппированные на технологическом, организационном и стратегическом уровнях. Показано, что технологические средства позволяют снизить вероятность успешной реализации атак и вовремя зафиксировать аномальную активность. Организационные меры уменьшают влияние человеческого фактора и повышают осведомленность сотрудников о новых формах мошенничества. Стратегические меры обеспечивают долгосрочное развитие системы защиты и учет появления новых ИИ-инструментов в моделях угроз.

Полученные результаты подтверждают, что устойчивое противодействие атакам на базе искусственного интеллекта достигается только при согласованной работе всех указанных групп мер. Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что описанная структура векторов атак и методов противодействия может использоваться как основа для разработки корпоративной политики безопасности, планирования внедрения ИИ-средств защиты и подготовки специалистов, отвечающих за устойчивость информационных систем к новым типам киберугроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешин М. С., Синегубова С. В. IPS/IDS-системы обнаружения и предотвращения вторжений // Молодой исследователь. 2022. № 6 (6). С. 15–21.

2. Белая Т. И. Дипфейк как новая угроза информационной безопасности // Сборник трудов Российского института исследования информационной безопасности. 2020. Вып. 9. С. 80–87.
3. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Гореленко В. В., Казаков Д. Б. Защита информации в базах данных // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017). Сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 2017. С. 89–92.
4. Бирих Э. В., Рябов Е. Ю., Сахаров Д. В. Методология формирования модели угроз безопасности информационных систем // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017). Сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 2017. С. 103–107.
5. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Левин М. В., Чмутов М. В. Развитие стандартов и руководств в сфере облачных технологий // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017). Сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 2017. С. 92–95.
6. Бирих Э. В., Груздев А. С., Камалова А. О., Сахаров Д. В. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // Защита информации. Инсайд. 2024. № 1 (115). С. 42–46.
7. Джура И. Ю., Заика Д. Н. Искусственный интеллект в кибербезопасности // Кибербезопасность цифровой индустрии. Теория и практика. 2021. С. 120–130.
8. Игнатенков Г. К. Технология дипфейк как угроза информационной безопасности // Наука. Исследования. Практика. Материалы Международной научной конференции. СПб. 2022. С. 74–77.
9. Ламонина Л. В. К вопросу о применении искусственного интеллекта в обеспечении информационной безопасности // Научный журнал по информационной безопасности. 2023. № 3(34). С. 20.
10. Никольская К. Ю. Разработка методов доверенного искусственного интеллекта для обеспечения кибербезопасности // Научный журнал по вопросам информационной безопасности. 2022. С. 291–297.
11. Рубцова Л. Э. Применение искусственного интеллекта в кибербезопасности: возможности и угрозы // Актуальные исследования. 2025. № 34 (269). Ч. 1. С. 61–63.
12. Сираканыян Д. С. Использование цифровых технологий с искусственным интеллектом в борьбе с киберпреступностью в России и за рубежом // Вопросы российского и международного права. 2025, Т. 15, Вып. 2А. С. 506–515. DOI 10.34670/AR.2025.34.45.053.
13. Тихонова В. Л. DEEPFAKE как угроза современной информационной безопасности // Caspium Securitatis. Журнал каспийской безопасности. 2025. Т. 5. № 3. С. 92–105.
14. Cisco Systems. Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025. URL: https://newsroom.cisco.com/c/dam/r/newsroom/en/us/interactive/cybersecurity-readiness-index/2025/documents/2025_Cisco_Cybersecurity_Readiness_Index.pdf (дата обращения 20.11.2025).
15. Cluley G. AI-generated phishing attacks are becoming more convincing // Tripwire. State of Security. URL: <https://www.tripwire.com/state-of-security/ai-generated-phishing-attacks-are-becoming-more-convincing> (дата обращения 21.11.2025).
16. IBM. Defend against AI malware // IBM Think. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/defend-against-ai-malware> (дата обращения 21.11.2025).
17. Reuters. AI in Cybersecurity. How Hackers and Defenders Use AI. 2025. URL: <https://www.reuters.com/press-releases/ai-in-cybersecurity-how-hackers-and-defenders-use-ai-2025-11-20/> (дата обращения 20.11.2025).

Поступила в редакцию: 24.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Карышев А. И., 2025.